

**PENGARUH GAJI, INSENTIF DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP
KINERJA KARYAWAN PADA PT POLINDO INTERNASIONAL
SURABAYA**

Anna Rosita Dewi¹, Komarun Zaman²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda

Email: rosianna217@gmail.com¹, komarunzaman55@gmail.com²

Abstrak – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Personil Polindo Internasional menjadi lebih produktif sebagai akibat langsung dari gaji mereka, insentif lain, atau tingkat motivasi mereka. Subyek penelitian ini adalah individu yang bekerja di PT. Polindo Internasional, dan total ada enam puluh orang yang mengikuti survei tersebut. Regresi linier berganda adalah metode analisis yang digunakan, dan SPSS versi 21 digunakan untuk mengolah data. Seluruh populasi diminta untuk melengkapi formulir sebelum dapat digunakan untuk mengumpulkan sampel dari masyarakat. Menurut temuan penelitian ini, kinerja karyawan sebagian dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, insentif, dan tingkat motivasi kerja. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kompensasi, insentif, dan motivasi kerja semuanya berdampak pada kinerja pekerja yang bekerja di PT. Polindo Internasional Surabaya merangkap.

Kata Kunci: Gaji, Insentif Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan.

Abstract – The purpose of this research is to discover whether or not PT. Polindo Internasional personnel are more productive as a direct result of their wage, other incentives, or their level of motivation. The subjects of this study are the individuals working at PT. Polindo Internasional, and there were a total of sixty people who participated in the survey. Multiple linear regression was the method of analysis that was used, and SPSS version 21 was utilised for processing the data. The whole population was asked to complete out a form before it could be used to collect samples from the people. According to the findings of this research, an employee's performance is partly influenced by factors such as their income, incentives, and level of work motivation. The findings of the research also indicate that compensation, incentives, and work motivation all have an impact on the performance of workers working for PT. Polindo Internasional Surabaya concurrently.

Keywords: Salary, Incentives And Work Motivation On Employee Performance.

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu Perusahaan. Kinerja karyawan yang optimal dapat membantu Perusahaan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Salah satu faktor yang memengaruhi kinerja karyawan adalah pemberian gaji, insentif, dan motivasi kerja yang sesuai.

Motivasi kerja sangatlah penting untuk setiap karyawan dalam sebuah perusahaan, seperti yang di sampaikan oleh wexley dan yukl dalam Motivasi kerja adalah sesuatu yang mendorong atau membangkitkan semangat seorang pegawai, dimana kuat atau lemahnya motivasi kerja seorang pegawai turut menentukan besarnya prestasi dalam suatu lembaga atau usaha. Motivasi kerja adalah sesuatu yang mendorong atau menginspirasi kerja seorang karyawan.

Kinerja karyawan dibentuk oleh tindakan yang mereka lakukan atau tidak lakukan. Kinerja karyawan sangat erat kaitannya dengan kontribusi yang mereka berikan kepada suatu organisasi atau perusahaan. Kinerja menurut (Afandi, 2018) adalah hasil kerja yang dapat diselesaikan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi dengan cara yang tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan moral dan etika. Seseorang atau sekelompok orang di dalam perusahaan dapat bekerja sesuai dengan wewenang dan tugas khusus mereka.

PT. Polindo Internasional Surabaya sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang Pendidikan dan pelatihan memiliki jumlah karyawan yang cukup besar dengan karakteristik pekerjaan yang beragam. Oleh karena itu, Perusahaan perlu memperhatikan sistem penggajian, pemberian insentif, serta upaya peningkatan motivasi kerja agar kinerja karyawan tetap optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gaji, insentif, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Polindo Internasional Surabaya.

KAJIAN TEORI

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan organisasi dalam periode tertentu. Kinerja mencerminkan tingkat keberhasilan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan yang diukur melalui kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan disiplin kerja.

Gaji adalah bentuk kompensasi finansial yang diterima karyawan secara rutin sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Gaji yang adil dan layak berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup karyawan serta meningkatkan kepuasan kerja.

Insentif merupakan tambahan kompensasi di luar gaji pokok yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi atau pencapaian kerja tertentu. Insentif bertujuan untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih optimal dan berorientasi pada pencapaian target.

Motivasi kerja adalah dorongan internal dan eksternal yang menimbulkan semangat kerja serta mengarahkan perilaku karyawan dalam mencapai tujuan organisasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu survey dan pendekatan untuk mengetahui pengaruh pemberian gaji, insentif dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Polindo Internasional. Kuesioner digunakan untuk mengambil data, informasi dan fakta yang terjadi di lapangan selama penelitian dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian bahwa pengaruh pemberian gaji dan insentif sangat berpengaruh pada kesejahteraan karyawan PT Polindo Internasional Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, melibatkan seluruh karyawan sebagai responden. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

Selanjutnya, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa gaji, insentif, dan motivasi kerja secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menegaskan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT Polindo Internasional Surabaya.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaji berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Polindo Internasional Surabaya. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem penggajian yang adil dan layak mampu meningkatkan semangat kerja serta mendorong karyawan untuk bekerja lebih optimal. Gaji berperan sebagai bentuk penghargaan dan kontribusi karyawan, sehingga ketika kebutuhan dasar karyawan terpenuhi, fokus dan produktivitas kerja akan meningkat.

Hasil uji simultan memperlihatkan bahwa gaji, insentif, dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Bahwa peningkatan kinerja karyawan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, melainkan merupakan kombinasi antara kompensasi yang memadai dan motivasi kerja yang kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaji, insentif, dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Polindo Internasional Surabaya. Masing-masing variable mampu meningkatkan kinerja karyawan, sedangkan secara simultan ketiganya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan dapat ditingkatkan melalui sistem kompensasi yang adil serta motivasi kerja yang baik.

Saran

PT Polindo Internasional disarankan untuk terus meningkatkan sistem penggajian dan pemberian insentif yang adil serta transparan, sekaligus memperhatikan Upaya peningkatan motivasi kerja karyawan agar kinerja tetap optimal.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variable lain seperti lingkungan kerja kepemimpinan, atau budaya organisasi guna memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. (2018). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja. *Ekonomi Bisnis*, 35–36.
- Afitri, W. (2017). Pengaruh Gaji dan Insentif Terhadap Profesionalisme Kerja Sumber Daya Insani (SDI) di Hotel Latansa Kota Bengkulu. In *Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu*. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/834/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/834/1/WEWET AFITRI.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/834/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/834/1/WEWET%20AFITRI.pdf)
- Burch dan Grudnitski dalam (Fauzi, 2017:19-21). (2019). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Fanda, N. M., & Slamet, M. R. (2019). Pengaruh Gaji, Jam Kerja Fleksibel Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Di Kota Batam. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 3(1), 81–95. <https://doi.org/10.30871/jama.v3i1.965>